

**ISLOM KARIMOV NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
OLMALIQ FILIALI**

**«O‘ZBEKISTONDA KON-METALLURGIYA
XOMASHYOLARINI QAYTA ISHLASH
TEXNOLOGIYALARINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI»**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya

(2025 y, 8 – aprel, Olmaliq sh., O‘zbekiston)

Olmaliq – 2025

KISLOTALI TEXNOGEN ERITMALARDAN RENIYNI AJRATIB OLISH USULLARINI TAHLILI

Xoliqulov D.B., Xudoymuratov Sh.J.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali (O'zbekiston)

Reniyga bo'lgan talab yildan-yilga oshib borayotgan bo'lsada, uning tabiiy zahiralari cheklangan bo'lib, asosan mis-molibden rudalarini qayta ishlash jarayonida hosil bo'ladigan texnogen eritmalardan olinadi. Shu sababli, iqtisodiy jihatdan samarali va ekologik xavfsiz qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Ilmiy tadqiqotlar reniyni ajratib olish va qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirishga, texnogen chiqindilardan samarali foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Ushbu yo'nalishdagi innovatsion ishlanmalar global miqyosda resurslardan oqilona foydalanishga, strategik xomashyoga bo'lgan ehtiyojni qondirishga hamda barqaror rivojlanishga xizmat qiladi [1].

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, reniyni ajratib olishda ion almashinuvi, suyuqlik-ekstraksiya, elektrokoagulyatsiya va cho'ktirish kabi usullar samarali hisoblanadi. Ayniqsa, organik ekstragentlar asosida suyuqlik-ekstraksiya jarayoni yuqori tanlab olish qobiliyatiga ega bo'lib, sanoat miqyosida qo'llanilishi kengaymoqda. Shuningdek, ion almashinuvchi qatronlar yordamida reniyni ajratish texnologiyasi ham ancha istiqbolli hisoblanib, u metallni yuqori darajada toza holda olish imkonini beradi.

Ushbu tezida texnogen eritmalardan reniyni ajratib olishning zamonaviy usullari, ularning samaradorligi va sanoatdagi amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, mavjud texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari, qayta ishlash jarayonining ekologik jihatlari ham muhokama etiladi. Reniy metallining global sanoatda tobora ortib borayotgan strategik ahamiyati ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilab beradi. Mazkur ilmiy izlanishlar innovatsion usullarni ishlab chiqish orqali resurslardan yanada samarali foydalanish va texnogen chiqindilarni kamaytirishga yo'naltirilgan.

Suvli ekstraksiya usuli bilan reniyni texnogen eritmalardan ajratib olishning zamonaviy usullari va samaradorligi reniyni ajratib olishning ilg'or usullari tahlil qilingan bo'lib, suvli ekstraksiya samaradorligi yuqori bo'lgan texnologiyalardan biri sifatida ko'rsatilgan. Erituvchi ekstraksiya jarayonida organik ekstragentlar yordamida reniy selektiv ravishda ajratilib, keyinchalik tozalanadi. Tadqiqotlar natijasida ushbu usul orqali reniyni 90% dan ortiq ajratish mumkinligi aniqlangan. Sanoatda ekstraksiya ion almashinuvi bilan qo'shib, ajratish jarayonining samaradorligini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalar energiya tejamliligini va ekologik xavfsizligi bilan ajralib turadi, bu esa sanoat miqyosida keng qo'llanilishiga asos yaratadi [2].

Interfaol moddalar (IM) reniy ekstraksiyasi jarayonida qora cho'kma shaklida hosil bo'lib, jarayonni murakkablashtiradi va reniyni yo'qotilishiga sabab bo'ladi. IM tarkibida trialkilamin va boshqa elementlar aniqlangan. Ular metall konsentratsiyasi, kimyoviy reaksiyalar va ekstragent xossalari natijasida shakllanadi. Qozog'istondagi mis eritish zavodlarida IM NH_4ReO_4 tuzi, eritma (маточный раствор) va organik fazada taqsimlanadi. Tadqiqotlar IM hosil bo'lish jarayonini chuqur o'rganish reniy ekstraksiyasi samaradorligini oshirish va yo'qotishlarni kamaytirishga yordam berishini ko'rsatmoqda [3].

Yana bir tadqiqotda reniyni dastlabki va ikkilamchi xomashyolardan ekstraksiya qilish va qayta ishlash texnologiyalari batafsil ko'rib chiqilgan. Reniy odatda kuydirish gazlari, chang, eritmalar va qoldiqlardan ajratib olinadi, so'ngra erituvchi ekstraksiya, ion almashinuvi va kimyoviy cho'ktirish kabi usullar bilan tozalanadi. Qayta ishlash esa pirometallurgik va gidrometallurgik jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Asosiy muammolar reniyni ishlab chiqarish jarayonida boyitish, chiqindilarni yig'ish va samarali tasniflash bilan bog'liq. Reniyning yuqori narxi, cheklangan zaxiralari va muqobil xomashyolarning yetishmasligi uni strategik jihatdan muhim metallga aylantiradi. Shuning uchun reniyni ekstraksiya qilish va qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirish, shuningdek, uni ikkilamchi resurslardan qayta tiklash global metall sanoati uchun dolzarb masaladir.

Molibden boyitmalarini kuydirish changidan reniy ajratib olish uchun uni erituvchi ekstraksiya usulini qo'llash samarali hisoblanadi. Tri-butil fosfat (TBP) erituvchi sifatida keng qo'llanib, Re(VII) anionik shaklda ajratiladi, molibden esa eritmaning pH darajasiga qarab turli shakllarga ega bo'ladi. TBP yordamida $HReO_4 \cdot 3TBP$ organik fazada to'planib, maksimal ajratish $pH = 0.3$ da kuzatiladi. Hossein-zadeh va boshqalar uch bosqichli qarama-qarshi oqim tizimi bilan 95.4% reniy ajratish mumkinligini aniqladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, TBP erituvchi ekstraksiya reniyni ajratishning samarali va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq usuli hisoblanadi. [4]

Qozog'iston rangli metallar ishlab chiqarishda yirik davlatlardan biri bo'lib, asosan mis, qo'rg'oshin va uran ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan qattiq va suyuq chiqindilar reniy ajratib olish uchun asosiy xomashyo hisoblanadi. Sulfidli mis konsentratlarining pirometallurgik qayta ishlanishi natijasida reniy metallurgik gazlarda to'planadi va gazlarni tozalash jarayonida changlarni yuvish suvli eritmalar tarkibiga o'tadi.

Reniy ajratib olish uchun yangi manba sifatida uran konlarini yer ostida tanlab eritib olish usuli natijasida olingan eritmalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotda mis, qo'rg'oshin va uran ishlab chiqarishning qo'shimcha mahsulotlaridan reniy ajratish uchun ion almashinuvi, ekstraksiya va elektroliz texnologiyalari tahlil qilingan.

Jahon bozorida reniyga talab ortib borayotganligi sababli uning bahosi 6000–10000 AQSh dollari atrofida o'zgarib turadi. Bu esa an'anaviy xomashyolardan olinadigan reniy ajratish texnologiyalarini takomillashtirish va chang, ishlatilgan katalizatorlar hamda chiqindilardan foydalanish orqali ishlab chiqarish hajmini oshirish zaruratini tug'diradi. Qozog'iston va Polshada mis eritish zavodlarining sulfat kislotasi ishlab chiqarishda suvli eritmalaridan reniy olish texnologiyalari amaliyotga joriy qilingan bo'lib, Qozog'iston eritmalarida uning konsentratsiyasi 200 mg/dm^3 dan yuqori bo'lsa, Polshada o'rtacha 30 mg/dm^3 ni tashkil etadi [5].

Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, reniy ajratish texnologiyalarini optimallashtirish va qayta ishlash manbalarini kengaytirish kelajakda ushbu noyob metalga bo'lgan ehtiyojni qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- [1]. Xudoymuratov S., Tursunova I. Reniy metalini olinishi va qo'llanilish sohalari // Interpretation and Researches. – 2024. – T. 2, №7(29). – B. 29.
- [2]. Xo'jayev Sh. "Yosh metallurg: Matn, savol-javoblar, qiziqarli ma'lumotlar va metallar ishlab chiqarish texnologik jarayonlari." ResearchGate, 2020.
- [3]. Zagorodnyaya A.N., Abisheva Z.S., Sadykanova S.E., Bobrova V.V., Sharipova A.S. The characterisation and origins of interphase substances (cruds) in the rhenium solvent extraction circuit of a copper smelter // Hydrometallurgy. – 2010. – Vol. 104, Issue 2. – P. 308
- [4]. Cheema H.A., Ilyas S., Masud S., Muhsan M.A., Mahmood I., Lee J.-C. Selective recovery of rhenium from molybdenite flue-dust leach liquor using solvent extraction with TBP // Separation and Purification Technology. – 2018. – Vol. 191. – P. 116-121.
- [5]. Abisheva Z.S., Zagorodnyaya A.N., Bekturganov N.S. Review of technologies for rhenium recovery from mineral raw materials in Kazakhstan // Hydrometallurgy. – 2011. – Vol. 109, Issues 1–2. – P. 1–8.

39. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ РАСТВОРОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ BIOX
Кенжаева С.А., Тошкодирова Р.Э. 75
40. MIS BOYITISH FABRIKASI CHIQINDILARINI FRAKSION TARKIBI VA ULARDA METALLARNING TAQSIMLANISHI
Masidikov E.M., Abduraxmonov S.A., Jovliev S.S. 76

II. SHO'BA. KON-METALLURGIYA HOMASHYOLARNI QAYTA ISHLASH, METALLURGIK VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYALARING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

41. YOYLI PO'LAT ERITISH PECHI CHANGINI KOMPLEKS QAYTA ISHLASH VA UNI METALLURGIK JARAYONGA INTEGRATSIYALASH
Samadov A.U., Hojiyev Sh.T., Jalolov B.A., Muzafarova N.M. 78
42. KISLOROD-MASH'ALLI ERITISH PECHI YONDIRGICH PARAMETRLARI O'ZGARTIRILISHINING AHAMIYATI
Samadov A.U., Mutalibxonov S.S., Xudoymuratov Sh.J., Risqulov D.D. 80
43. QAYSAR OLTIN SAQLAGAN VA BOYITISH FABRIKA CHIQINDILARINI PIROMETALLURGIK USULDA QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI
Yakubov M.M., Sunnatov J.B. 82
44. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФОСФИДА МЕДИ В ВИДЕ ЛЕГИРУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА К МЕДНЫМ СПЛАВАМ
Холикулов Д.Б., Шаропова Д.Ю. 84
45. SHEELIT KONSENTRATINI SODA BILAN KUYDIRISH VA TANLAB ERITISH JARAYONI O'RGANISH
Xasanov A.S., Shodiyev A.N., Boymurudov N.A., Safarov G.T. 85
46. VOLFRAM RUDALARINI QAYTA ISHLASHNING INNOVATSION USULLARI VA TEXNOLOGIK TAKOMILLASHTIRISH
Xasanov A.S., Turobov Sh.N., Boymurudov N.A., Xushvaqtova D.Sh. 88
47. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЦОВО-ВИСМУТОВОГО ШЛАМА СЕРНОКИСЛОТНОГО ЦЕХА С ПОЛУЧЕНИЕМ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
Хасанов А.С., Саидахмедов А.А., Мирзанова З.А., Ваккасов Б.А., Умаралиев И.С. 90
48. ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В ПЕРЕРАБОТКУ
Худояров С.Р. 92
49. FOSFORIT RUDALARINING ZAXIRALARI VA BOYITISH USULLARINING TAHLILI
Doniyarov N.A., Qayumov O.A., Xushvaqtova D.Sh. 94
50. FLOKULYANTLARNING MISLI NAM SHIXTANI KMEP VERTIKAL QUVUR-QURITGICHLARIDAGI TA'SIRI
Xolikulov D.B., Mutalibxonov S.S., Xaydaraliyev X.R., Risqulov D.D., Mannapov Y.A. 96
51. METALLURGIK CHIQINDILARDAN GIDROMETALLURGIK USULDA AMORF KREMNIY DIOKSIDINI OLISH TADQIQOTI
Xolikulov D.B., Shaymanov I.I., Hojiyev Sh.T. 97
52. FERROSILITSIIY ISHLAB CHIQRISH CHANGINI QAYTA ISHLASHNING INNOVATSION USULI
Xolikulov D.B., Hojiyev Sh.T., Shaymanov I.I. 99
53. VOLFRAMITDAN VOLFRAM KISLOTASINI OLISH TEXNOLOGIYASI
Xasanov A.A., Salimov B.A., Baxramova M. O'. 101
54. RESEARCH ON NEW TECHNOLOGIES FOR EXTRACTING PRECIOUS METALS FROM OXIDIZED COPPER ORE IN WASTE
Babaev M., Vokhidov B., Sh.Alam. 102
55. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЛЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ РАСТВОРЕНИЯ
Вохидов Б.Р., Бабаев М.Ш. 104

56.	«OLMALIK KMK» AJ MIS ISHLAB CHIQRISH JARAYONIDA CHIQUINDI ERITMALARIDAN KAMYOB METALLAR VA MOLIBDENNI AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASI <i>Abdurahmanov D.D., Xasanov U.A., Kurbanov B.T.</i>	106
57.	MIS NANOZARRACHALARI KERAMIKA SANOATIDA QO‘LLASH <i>Shamatov S.A., Aripova M.X., Boltayev O.N.</i>	108
58.	CHUQUR POLIMETALL KONLARDA BIR TRANSPORT VOSITALARINING KOMBINATSIYALASHGAN TRANSPORT VOSITALARI BILAN TEXNIK-IQTISODIY KO‘RSATKICHLARINI SOLISHTIRISH <i>Xasanov A.A., Ergashev R.A.</i>	110
59.	OLTIN AJRATIB OLIISH ZAVODLARINING TEXNOGEN CHIQUINDILARINI QAYTA ISHLASH <i>Xujakulov N.B., Nasirova N.R.</i>	112
60.	KISLOROD MA‘SHALLI ERITISH PECHINING SHIXTA PURKASH GORELKALARINI PECHDA BORADIGAN JARAYONGA TA‘SIRI IMKONIYATLARINI O‘RGANISH <i>Abdujabborov A.A., Risqulov D.D.</i>	114
61.	KARYER POG‘ONALARIDA TOG‘ JINSI MASSIVINI PORTLATISH YO‘LI BILAN QAZIB OLIISH USULLARINI TAHLIL QILISH <i>Usmonova X.S., Hayitov O.G.</i>	115
62.	KUYINDINI KISLOTA VA ISHQOR YORDAMIDA ISHLOV BERIB <i>Xujakulov N.B., Nasirova N.R.</i>	117
63.	JAHON RUX SANOATIDA MAMLAKATLAR REYTING BOZORI DINAMIKASINING KELAJAK PROGNOZI <i>Rajabov Sh.X, Hakimov K.J.</i>	119
64.	МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁ САПОНИТ МИНЕРАЛИ АСОСИДА МАГНИЙ ХЛОРАТ ДЕФОЛИАНТИ ОЛИШ <i>Пирназаров Ф.Г.</i>	121
65.	КРЕМНИЙ НИТРИД (Si ₃ N ₄) КУКУНИНИ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ <i>Азизов И.К., Абдуваитов А.А., Очилов Ш.М.</i>	122
66.	MIS RUDALARI VA ULARNING DUNYO BO‘YICHA ZAXIRALARI <i>Elchiyeva M.D., Anorboyeva N.A., Ramazonova Z.B.</i>	123
67.	KUMUSH VA OLTINNI NOAN‘ANAVIY REAGENTLAR ORQALI ERITMAGA O‘TKAZISHNING IMKONIYATLARINI O‘RGANISH. <i>Xujakulov N.B., Ibotov B.O.</i>	125
68.	APPLICATION OF THE ROASTING PROCESS FOR GOLD EXTRACTION FROM COMPLEX GOLD-BEARING CONCENTRATES <i>Rakhmataliev Sh, Jabborova S.</i>	126
69.	O‘ZBEKISTONDAGI ALYUMINIY XOMASHYOSI VA ULARNI QAYTA ISHLASH <i>Saidaxmedov A.A., Eshonqulov U. X., Ro‘ziyev U.M.</i>	128
70.	RUX SANOATI CHIQUINDILARINI QAYTA ISHLASH EXNOLOGIYALARINI TADQIQ QILISH <i>Qayumov O.A., Uzoqov Sh.Z.</i>	130
71.	GALLIY METALINI AJRATIB OLIISHNING MUHIM OMILI VA ZARURIYATI <i>Shodiyev AN., Karshiboyev. Sh.B., Abdiazizov A. A.</i>	132
72.	KUYDIRISH JARAYONIGA INTELEKTUAL BOSHQARISH TIZIMINI QO‘LLASH <i>Annaqulov Sh O., Raximov H.A.</i>	134
73.	MAXALLIY SAPONIT MINERALIGA TERMIK VA KIMYOVIY ISHLOV BERISH ORQALI MAGNIYLI TUZLARINI OLIISH <i>Pirnazarov F.G.</i>	135
74.	RISHTON AN‘ANAVIY KULOLCHILIGINING OZIGA XOS YANGI TEXNOLOGIYASI <i>Akramov M.O.</i>	137
75.	METALLURGIK PECHLARDAN CHIQUADIGAN CHANGLARNI TUTISH USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI O‘RGANISH <i>Murodullayeva S.O.</i>	139

76.	ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЗОТНО-КАЛИЙНОГО УДОБРЕНИЯ <i>Хошимханова М.А., Дехканов З.К.</i>	141
77.	ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ <i>Жонкобилов Ж.Т.</i>	143
78.	FENOL, UNING BIRIKMALARINING QO‘LLANILISH SOHALARI VA ORGANIZMGA TA’SIRI <i>Ochilov M., Mamatqulov N.N.</i>	145
79.	TABIY VA SINTETIK KAUCHUKLAR ISHLAB CHIQRISH <i>Ochilov M., Egamberdiyev J.D.</i>	147
80.	YOG‘LAR VA UNING SINTEZI <i>Ochilov M., Egamberdiyev J.D.</i>	149
81.	KOBALTLI KEKNI TANLAB ERITISHNING MAQBUL PARAMETRLARINI TADQIQ QILISH <i>Qarshiyev H.K., Xasanov A.S., Salimov B.A.</i>	150
82.	ERITMA TARKIBIDAN KADMIY VA NIKELNI RUX KUKUNI YORDAMIDA CHO‘KTIRISHNI TADQIQ QILISH <i>Qarshiyev H.K., Xasanov A.S., Salimov B.A.</i>	152
83.	SULFATLI ERITMALARDAN URANNI EKSTRAKSIYALASH JARAYONIGA NITRAT IONLARINI TA’SIRI <i>Rajabboyev I.M., Abdug‘aniyeva D.J., Xojiyeva M.O.</i>	154
84.	SULFAT KISLOTANING DOIMIY KONSENTRATSIVASIDA URANNI EKSTRAKSIYALASHGA NITRAT IONLARINING TA’SIRI <i>Rajabboyev I.M., Abdug‘aniyeva D.J., Xojiyeva M.O.</i>	155
85.	SULFIDLI KONSENTRATLARNI KUYDIRISH JARAYONI MATEMATIK MODELI <i>Annaqulov Sh.O., Raximov H.A.</i>	157
86.	TEXNOLOGIK ERITMALARDAN QIMMATBAHO METALLARNI AJRATIB OLIISH USULLARI <i>Voxidov B.R., Ostonov Sh.Q.</i>	158
87.	FAYALIT VA SHPINEL STRUKTURASINI NATRIY GIDROKSID TA’SIRIDA BUZISH ORQALI METALLARNI YUZA QISMINI OCHISHNI TADQIQ QILISH <i>Tolibov B.I., Axmedov M.S., Yuldoshov S.M.</i>	160
88.	QORA SLANES MA’DANLARI TARKIBIDAN VANADIY AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH <i>Xasanov A.S., Mamaraimov G‘.F., Eshmuradova F.B.</i>	162
89.	QORA SLANES MA’DANLARINI KUYDIRISH JARAYONINING OPTIMAL PARAMETRLARINI TADQIQ QILISH <i>Xasanov A.S., Mamaraimov G‘.F., Eshmuradova F.B.</i>	164
90.	CHANGLATISH ORQALI OLINGAN QOPLAMA SIFATINI NAZORAT QILISH USULLARI <i>Xojibekova Sh.M., To‘xtasinova Z.B., Jiyanov A.B.</i>	166
91.	ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕНИЯ <i>Хасанов А.С., Хакимов К.Ж., Парпиев Ш.Ў.</i>	168
92.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РЕНИЯ <i>Хасанов А.С., Хакимов К.Ж., Парпиев Ш.Ў.</i>	170
93.	MOLIBDEN ISHLAB CHIQRISHDA HOSIL BO‘LADIGAN CHIQINDI ERITMALARDAN QIMMATLI KOMPONENTLARNI AJRATIB OLIISH <i>Xoliqulov D.B., Toshpulatov A.A.</i>	172
94.	KADMIY ISHLAB CHIQRISH VA UNING QUYOSH BATAREYALARI HAMDA AKKUMULYATOR TEXNOLOGIYALARIDAGI ROLI <i>Xudoymuratov Sh.J., Anorboyeva N.A., Gulmirzayeva. L.K.</i>	173
95.	GAZDAGAN VA SARIQAMISH NAMOYONLARI GLAUKONIT NAMUNALARINING MODDIY TARKIBINI O‘RGANISH <i>Normurodov A.A., Badalov F.A., Jabborov E.Y., Botirov M.Sh.</i>	175

96.	SULFIDLI BOYITMA VA KEKLARNI TANLAB ERITISHGA TAYYORLASHNI TADQIQ QILISH <i>Axtamov F.E, Inoyatov A.A, Hasanov S.S</i>	177
97.	CHO‘YAN TARKIBIDAGI UGLEROD BILAN TIKLANISH JARAYONI <i>Aripov A.R, Murodillayeva S.O</i>	179
98.	ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОКСИДНОГО ПИГМЕНТА (α -FeOOH) ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО КУПОРОСА С АНАЛИЗОМ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК <i>Мастура А.Х., Рахманов И.У., Рахманова М.У.</i>	181
99.	PAST NAVLI TEXNOGEN CHIQINDILAR TARKIBIDAN NODIR VA NOYOB METALLARNI AJRATIB OLISH <i>Voxidov B.R, Yandashev A.A</i>	182
100.	ZAHARLI HAMDA KIMYOVIY MODDALARDAN FOYDALANISH BILAN BOG‘LIQ EKOLOGIK MUAMMOLAR VA YECHIMLAR <i>Abdisattorov D.N, Uzoqov I.E, Yusupov B.B, Nurmatov B.X, Imankulova G.Y</i>	183
101.	VOLFRAM KONSENTRATIDAN QORA VA RANGLI METALLARNI AJRATIB OLISH <i>Xoliqulov D.B., Toshpulatov A.A., Ernazarov M., Xaydaraliyev X.R.</i>	184
102.	TOG‘ JINSLARINING ULTRATOVUSH CHEGARASIDA AKUSTIK VA ELASTIKLIK PARAMETRLARINI ANIQLASH <i>Imankulova G.Y., Turg‘unov F.F.</i>	186
103.	РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО КОНСТРУКЦИИ ПЕЧИ ВАНЮКОВА И КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА <i>Абдурахманов Д.Д, Хасанов У.А, Курбонов Б.Т.</i>	187
104.	ERITMADAN KOBALTNI OKSIDLAB-CHO‘KTIRISHNING ZAMONAVIY AHVOLI <i>Xasanov A.S., Qarshiyev H.K., Salimov B.A.</i>	189
105.	ERITMADAN KOBALTNI OKSIDLAB CHO‘KTIRISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLARNI TADQIQ QILISH <i>Xasanov A.S, Qarshiyev H.K, Salimov B.A</i>	191
106.	METALLURGIYA VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYALARINING DOLZARB MUAMMOLARI <i>Xaydarov A.A.</i>	193
107.	ДЕЙСТВИЕ РЕАГЕНТОВ-ДЕПРЕССОРОВ НА ФЛОТИРУЕМОСТЬ МИНЕРАЛОВ СВИНЦА И ЦИНКА <i>Расулова Ш.Ш., Ницонов Ш.Ш., Хайитов О.Ф</i>	195
108.	МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ РЕАГЕНТОВ ПОДАВИТЕЛЕЙ <i>Расулова Ш.Ш., Абдурасулова З.Х., Ницонов Ш.Ш., Хайитов О.Ф.</i>	196
109.	РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ ВАКУУМНОЙ СТАЛИ МАРКИ 40Х <i>Носирхужаев С.К., Валиева М.Э.</i>	197
110.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПИРИТНОГО КОНЦЕНТРАТА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ОБОГАЩЕНИИ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЁШЛИК» <i>И.К.Умарова, С.И.Аминжанова</i>	198
111.	HELMA (<i>Senna angustifolia</i>) VA HELBA (<i>Trigonella foenum-graecum</i>) O‘SIMLIKLARINI YOG‘DORLIGI <i>Ismoilov M.Y, Tolipov X.T, Mirzaxujayeva N.N</i>	200
112.	ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННОГО ВАНАДИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В УСЛОВИЯХ АО «АГМК» <i>Маткаримов С.Т., Гуломов Ж.Б., Юсупов Б.З.</i>	202
113.	ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕРНОГО ЖЕЛЕЗОКСИДНОГО ПИГМЕНТА (Fe_3O_4) С АНАЛИЗОМ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК <i>Мастура А.Х, Рахманов И.У, Рахманова М. У</i>	204
114.	ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЦОВО-ВИСМУТОВОГО ШЛАМА СЕРНОКИСЛОТНОГО ЦЕХА С ПОЛУЧЕНИЕМ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА <i>Хасанов А.С., Саидахмедов А.А., Мирзанова З.А., Ваккасов Б.А., Умаралиев И.С.</i>	205

115	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ И ОТХОДОВ ГАЗООЧИСТКИ МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА <i>Саидахмедов А.А., Хасанов А.С., Мирзанова З.А., Ваккасов Б.А., Умаралиев И.С.</i>	207
116	ВЫДЕЛЕНИЕ МАКРОКОМПОНЕНТОВ ИЗ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ АНГРЕНСКОЙ ТЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЛОГЕНОАММОНИЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ <i>Эрназаров М., Рашидов Х.К., Тошпулатов А.М.</i>	209
117	РОЛЬ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ И ЕЁ ПРОИЗВОДНЫХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ <i>Бакирова Д.Т., Маткасимова Ш.Ш.</i>	210
118	TOG‘-KON SANOATIDA NOSIL BO‘LADIGAN TEXNOGEN SUVLARNI QAYTA ISHLASH <i>Samadov A.U., Djabbarova B.I.</i>	212
119	ВЛИЯНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКИХ ФЛЮСОВ НА СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ <i>Хожибекова Ш.М., Мадалиев С.Д., Элбоев У.И.</i>	213
120	МЕТОД «ШАПАЛОК»: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОИСКУ РЕШЕНИЙ В ГОРНОМ ДЕЛЕ <i>Хайруллоев Ш.Ш., Исмаилов У.М.</i>	214
121	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУКТУРЫ ГРАНИЦ ЗЕРЕН <i>Нугманов И.Н.</i>	216
122	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВОССТАНОВИТЕЛЯ НА КАЧЕСТВО ФЕРРОСИЛИЦИЯ <i>Мухаметджанова Ш.А., Абдурахманов Э.У.</i>	218
123	KISLOTALI TEXNOGEN ERITMALARDAN RENIYNI AJRATIB OLIISH USULLARINI TANLILI <i>Xoliqulov D.B., Xudoymuratov Sh.J.</i>	220
124	АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ МАРГАНЦА <i>Мирзавалиев Д.Б., Самторкулов Х.Д.</i>	222
125	TEMIR OKALINASINI ALYUMINIY METALI BILAN QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI ISTIQBOLLARI <i>Matkarimov S.T., Ubaydullayev A.U.</i>	224
126	MISNI GRAVITATSION USULDA BOYITISHDA YUZ BERADIGAN MUAMMOLAR VA ULARING YECHIMLARI. <i>Qarshiboyeva M.U.</i>	225
127	ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТЕРМООБРАБОТКИ <i>Халикулов У.М.</i>	226
128	RUDALARNI BAKTERIYALAR YORDAMIDA BAKTERIAL TANLAB <i>Mataraximov S.K., Ilyosova Z.I.</i>	230
129	ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА, ВАНАДИЯ И МОЛИБДЕНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ <i>Салимов Б.А., Раев Г.А., Назаров Д.Б.</i>	232
130	ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТЕРМООБРАБОТКИ <i>Халикулов У.М.</i>	234
131	ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ УГЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ <i>Исмаилов А.С., Ахраров Ф.З.</i>	238
132	СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕГИРОВАНИЯ СТАЛИ ВАНАДИЕМ <i>Халикулов У.М.</i>	240